

Неопластические болезни птиц

Наш ноябрьский круглый стол посвящен грозным патологиям, вызывающим неоплазию. И в первую очередь это болезнь Марека – хронически протекающее вирусное заболевание птиц отряда куриных, характеризующееся неопластическими процессами в паренхиматозных органах и воспалением периферической нервной системы.

Нередко болезнь Марека переходит в лимфоидный лейкоз – вирусную болезнь птиц, характеризующуюся неопластическими опухолями, а также поражением системы кроветворения в виде пролиферации незрелых кроветворных и ретикулярных клеток эндотелия сосудов.

Эдуард Джавадович Джавадов, доктор ветеринарных наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры эпизоотологии им. В. П. Урбана, руководитель Научно-исследовательского консультационно-диагностического центра по птицеводству ФГБОУ ВО СПбГУВМ, Санкт-Петербург

Сергей Анатольевич Руденко, ветеринарный врач маточного стада, Кемеровская область, с. Смышляево

1. Каков инкубационный период при болезни Марека и лейкозе птиц?

Эдуард Джавадов. Инкубационный период у обеих инфекций довольно длительный и составляет в среднем для болезни Марека 100–130 дней; для лейкоза птиц – 180–200 дней.

Владимир Бочкарев. Инкубационный период при экспериментально вызванной болезни Марека определен достаточно хорошо. Цыплята, зараженные в однодневном возрасте, начинают выделять вирус приблизительно через 14 дней после инокуляции. При этом максимум распространения приходится на период между 3-й и 5-й неделями. В случае цитолитических инфекций на 3–5-й день после инокуляции возбудителя развиваются дегенеративные поражения лимфоидных органов между 6–8 днем после заражения. Примерно через 2 недели в нервных тканях и других органах можно обнаружить инфильтрации одноядерных клеток. Однако клинические и макроскопические поражения не появляются, как правило, ранее 3–4 недель. Отмечу, что представленные выше данные характеризуют наиболее короткий инкубационный период. На практике они могут варьироваться в весьма широком диапазоне.

К факторам, оказывающим влияние на уровень заболеваемости и инкубационный период, относятся штамм вируса, доза, состояние полученных от матери антител, место инфицирования, а также возраст,

Владимир Сергеевич Бочкарев, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник отдела вирусологии и опухолевых болезней птиц имени академика Коровина, ВНИВИП – филиал ФНЦ ВНИТИП РАН, Санкт-Петербург

Наталья Валентиновна Брекоткина, старший специалист отдела управления качеством, эксперт по сертификации кормов и кормовых добавок, научный сотрудник отдела птицеводства, Уральский НИВИ ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

генетическая наследственность и пол носителя.

В полевых условиях определить инкубационный период гораздо сложнее. Вспышки заболевания иногда случаются и у птиц младше 3–4-недельного возраста, но самые тяжелые случаи встречаются у 8–9-недельных птиц. Николс Т. Дж. описывал в своей работе вспышку болезни Марека, признаки которой проявились через 60 недель.

При экспериментальном заражении восприимчивых эмбрионов или 1–14-дневных цыплят лимфоидный лейкоз появляется у птиц в возрасте 14–30 недель. Некоторые рекомбинантные вирусы, полученные в лаборатории, способны вызывать лейкоз в интервале 5–7 недель, такой короткий инкубационный период не встречается в полевых условиях. При полевых вспышках наибольшая заболеваемость приходится обычно на период половой зрелости птиц.

На инкубационный период эритробластоза влияют источник вируса, штамм вируса, доза, место заражения, возраст и генетическая структура носителя. Определяющим фактором является наличие или отсутствие у вирусного штамма вирусного онкогена. Этот онкоген активирует промоторную вставку клеточного онкогена *c-erbB* и тем самым индуцирует эритробластоз с длительным латентным периодом. Еще один определяющий фактор заключается в том, является ли вирус сильно трансформирующим штаммом, имеющим вирусные онкогены. При внутрибрюшинном заражении медленно трансформирующим штаммом RPL12 чувствительных однодневных цыплят инкубационный период колеблется от 21 до 110 дней. Полевые случаи обычно регистрируются у птиц старше трехмесячного возраста.

После заражения восприимчивых однодневных цыплят большой дозой вируса миелобластоза изменения в крови могут наблюдаться через 10 дней, и по прошествии нескольких дней птицы погибают.

Вирусный миелоцитоматоз обычно имеет более длительный инкубационный период, чем эритромастоз и миелобластоз, вызываемые трансформированными штаммами, но этот период короче, чем у лимфоидного лейкоза. При внутривенном заражении цыплят миелоцитомы получали через 3–11 недель. Инкубационный период в полевых условиях остается неизвестным.

Сергей Руденко. Четких границ у инкубационного периода опухолевидных заболеваний не существует. Так, например, при лейкозе инкубационный период может составлять и 2 дня – 9 дней, и несколько месяцев. Так, при фибросаркоме этот период длится 7–14 дней, а при лимфоматозе – 5–8 недель.

При болезни, названной именем Йожефа Марека, инкубационный период варьируется от 2 до 5 недель.

Наталья Брекоткина. Инкубационный период при болезни Марека составляет от 13 до 150 дней.

Длительность инкубационного периода при фибросаркоматозе – 1–2 недели, а при лимфоматозе – до 5–8 месяцев.

2. Разработаны ли на сегодня средства специфической профилактики лейкоза?

Эдуард Джавадов. Средств специфической профилактики лейкоза нет.

Владимир Бочкарев. Средств специфической профилактики лейкоза не существует.

Сергей Руденко. Средства специфической профилактики не разработаны, но если вы не хотите проблем, связанных с лейкозом, то:

1) закупайте яйцо и молодняк из благополучных по лейкозу хозяйств;

2) соблюдайте систему «пусто – занято»;

Четких границ у инкубационного периода опухолевидных заболеваний не существует.

3) повышайте резистентность птицы, при помощи витаминно-минеральных добавок (особое внимание я уделил бы селену, витамину С и антиоксидантам);

4) и, самое главное, обязательно производите вскрытие павших птиц, особенно ослабевших и истощенных.

Наталья Брекоткина. Пока, к сожалению, эффективного средства для лечения лейкоза птиц не найдено. Также в связи со слабой изученностью иммунитета при данной болезни отсутствуют и методы ее специфической профилактики.

Основными методами предупреждения возникновения лейкоза в птицеводческом хозяйстве являются:

– строгое соблюдение ветеринарно-санитарных норм содержания и кормления птицепоголовья;

– предупреждение заноса инфекции извне (а именно – завоз инкубационных яиц и молодняка только из хозяйств, благополучных по лейкозу);

– раздельное выращивание разновозрастных птиц.

Кроме того, требуются периодические клинические осмотры птицы; тщательное проведение патолого-анатомического вскрытия, особенно истощенных особей; систематическая дезинфекция птицеводческих помещений после их освобождения и механической очистки; а также обязательное для всех технологических групп птиц соблюдение принципа выращивания «все пусто – все занято».

3. Создана ли против болезни Марека инактивированная вакцина?

Эдуард Джавадов. Для профилактики болезни Марека применяются только живые вакцины, инактивированные вакцины неэффективны.

Владимир Бочкарев. Инактивированной вакцины против болезни Марека в настоящее время не существует.

Сергей Руденко. Этот вопрос столь же уместен, как и, например, вопрос: «А почему нет инактивированных вакцин против ИЛТ?»

А потому, что смысла в инактивированной вакцине при болезни Марека нет! Главная задача в профилактике болезни Марека – очень быстро птицу завакцинировать. Поскольку если вакцинный вирус займет клетку-мишень, то полевой вирус проникнуть в клетку уже не сможет. Конечно, полевой вирус будет персистировать в организме до конца жизни птицы, но вызвать какие-то неопластические изменения не сможет.

И еще относительно вакцинации: некоторые бройлерные хозяйства уходят от иммунизации против болезни Марека, аргументируя это тем, что у бройлеров не может быть ее классических форм, таких как расширение и изменение окраски зрачка, утолщение седалищного нерва... При этом у бройлеров обнаруживаются признаки иммунодепрессии, птицы погибают от бактериальных инфекций. Очевидно, в бройлерных хозяйствах упускают из виду тот факт, что вирус поражает Т-лимфоциты (именно Т-хелперы), а затем и В-лимфоциты. Некоторые высокопатогенные культуры болезни Марека могут полностью разрушить лимфоидную ткань тимуса. Гибель Т-лимфоцитов как раз и приводит к массовому отходу птицы. Т-хелперы – это генералы иммунного ответа, именно они распознают конкретный антиген и участвуют в усилении образования

Для установления окончательного диагноза болезнь Марека в лабораторию посылают 5–10 клинически больных цыплят, у которых берут кровь, а при вскрытии – патологический материал: кусочки пораженных органов, нервов, кожи.

антител В-лимфоцитами, и именно они являются связующим звеном между клеточным и гуморальным иммунитетом.

Поэтому еще раз хочу обратиться к коллегам: не спешите отказываться от живых вакцин против болезни Марека! Скупой платит дважды.

Наталья Брекоткина. Основным способом предупреждения болезни Марека на сегодня остается специфическая профилактика, осуществляемая с помощью различных живых вакцин. Вакцинация против данной болезни должна быть сделана как можно раньше после вывода цыплят.

Вакцинируют, как правило, суточных цыплят в начальные часы жизни однократно, непосредственно в инкубатории в специально приспособленном помещении. Вакцину вводят внутримышечно с помощью шприцев или специальных автоматических инъекторов в область верхней трети внутренней поверхности бедра или подкожно в область верхней трети шеи в объеме 0,2 см³. Также используется метод *in ovo*, когда вакцину вводят непосредственно в эмбрион на 18–19-е сутки инкубации.

Иммунитет на вирус вырабатывается на протяжении 3 недель и сохраняется в течение всей жизни птицы. Хотя вакцинация и не создает полной защиты, она значительно сокращает естественную инфицированность поголовья и выделение полевого вируса во внешнюю среду. Необходимо осознавать, что вирус Марека распространен повсеместно.

Инактивированных вакцин против болезни Марека на сегодняшний день, к сожалению, не создано.

4. Какие методы позволяют диагностировать болезнь Марека?

Эдуард Джавадов. Диагноз болезни Марека ставится комплексно с учетом эпизоотологических данных, клинических признаков, патологоанатомических изменений и лабораторных исследований. Причем из лабораторных исследований наиболее часто используется гистологический метод. Вирусологические и серологические методы малоинформативны.

Владимир Бочкарев. Лабораторная диагностика болезни Марека проводится с учетом эпизоотологических данных и результатов вскрытия трупов птиц. Оцениваются результаты гистологических и иммуногистохимических исследований пораженных внутренних органов, результаты ретроспективных серологических исследований. Проводится выделение вируса на куриных эмбрионах или в культуре клеток фибробластов эмбрионов кур или на других чувствительных биологических моделях с последующей серологической идентификацией в РДП, МФА, ПЦР или путем электронно-микроскопических исследований.

Сергей Руденко. Диагноз ставится комплексно. Учитываются и эпизоотологическая обстановка в хозяйстве, и, конечно же, результаты вскрытия и гистологических исследований.

Для гистологических исследований берут пораженные органы и ткани (рис. 1), кожу (так как вирус болезни Марека массово выделяет-

ся с перьевых фолликулов) и пораженные глаза.

Думаю, что именно гистологические исследования и метод ПЦР дадут точный ответ.

Наталья Брекоткина. Диагноз ставят комплексно: на основании анализа эпизоотологической обстановки в хозяйстве, клинических признаков, данных патолого-анатомического вскрытия, обнаружения гистологических изменений, а также исследований по выявлению специфических антигенов и антител в патологическом материале от больной птицы.

Для установления окончательного диагноза болезнь Марека в лабораторию посылают 5–10 клинически больных цыплят, у которых берут кровь, а при вскрытии – патологический материал: кусочки пораженных органов, нервов, кожи. Кроме того, у каждой птицы с наружной поверхности бедра выщипывают по 10–15 перьев с наличием производящей ткани (эпителия перьевых фолликулов). Патологический материал используют для вирусологических (не позднее 2–3 часов после его взятия) и патоморфологических исследований.

При гистологическом исследовании характерным признаком считают наличие очагово-диффузных, инфильтративно-гиперпластических процессов в периферических нервах, внутренних органах, поперечно-полосатой мускулатуре и коже. Характерным полиморфным составом инфильтратов считают состав, в котором преобладают лимфоидные клетки. Кроме того, в эпителии перьевых фолликулов находят внутриядерные тельца-включения типа А Коудри.

Специфический антиген обнаруживают в эпителии перьевых

Рис. 1. Лейкоз кур

фолликулов в РДП (реакции диффузной преципитации); антитела в сыворотке крови также определяют в РДП, однако поставить диагноз серологическими методами невозможно.

5. В чем заключается дифференциальная диагностика лейкоза и болезни Марека?

Эдуард Джавадов. При болезни Марека отмечают нервные признаки: парез конечностей вследствие демиелинизации нервных волокон. Также при патологоанатомическом вскрытии наблюдаются изменения бедренного нерва (утолщение). При болезни Марека вирусологическими методами не удается выделить ретровирус лейкоза птиц, хотя выделение герпес-вируса болезни Марека не сви-

детельствует о том, что птица пала от данного заболевания. Результаты гистологического исследования опухолевой ткани при болезни Марека указывают на Т-клеточную гиперплазию, а при лейкозе птиц опухоль состоит из лимфобластов.

Владимир Бочкарев. Дифференциальная диагностика предусматривает исключение лимфоидного лейкоза. Лимфоидный лейкоз малоконтагиозен, ход заболевания хронический и бессимптомный, характерный признак – вовлечение в патологический процесс фабрициевой сумки. При данном заболевании выявляются маркеры В-клеток, а также геномы и антигены вируса лейкоза.

Болеет птица лимфоидным лейкозом преимущественно в возрасте от 6 до 12 месяцев, у нее не определяются изменения в периферической нервной системе и в коже. Смертность не превышает 3–5%. Инфильтраты в пораженных органах при лимфоидном лейкозе состоят из лимфобластов и незначительного количества больших и малых лимфоцитов, тогда как при

Лимфоидный лейкоз малоконтагиозен, ход заболевания хронический и бессимптомный, характерный признак – вовлечение в патологический процесс фабрициевой сумки.

Показатель	Болезнь Марека	Лейкоз
Возраст птицы при заражении	Острая (висцеральная) форма чаще всего встречается у цыплят 1–5-месячного возраста. Восприимчива птица и более раннего возраста, а также птица-молодка	Болеют куры в возрасте 6–12 месяцев, обычно после достижения половой зрелости. Реже болеют цыплята более раннего возраста
Нервные признаки	Присутствуют	Отсутствуют
Возбудитель	ДНК, герпесвирус	РНК, ретровирус лейкоза
Наличие опухолей:		
в фабрициевой сумке	Отсутствуют или диффузные	Узелковые
на висцеральных органах	Присутствуют	Присутствуют
в коже и мышцах	Присутствуют	Отсутствуют
Поражение глаз	Присутствует	Отсутствует
Тип клеток	Лимфоидные клетки различной зрелости	Лимфобласты

Наталья Брекоткина. Для определения напряженности иммунитета против болезни Марека серологические методы не используются.

7. На какие виды подразделяется лейкоз птиц?

Эдуард Джавадов. Наиболее широко распространен лимфоидный лейкоз. Кроме того, в зависимости от вида клеток лимфоидного ряда, которые составляют опухоль, лейкоз подразделяют на миелоидный, эритробластоз, гемоцитобластоз и ретикулоэндотелиоз.

Владимир Бочкарев. Виды лейкоза птиц: лимфоидный лейкоз (лимфобластоз, лимфолейкоз), ретикулоэндотелиальный лейкоз (ретикулоэндотелиоз, ретикулез, гистиоцитоз, моноцитарный и гистиоцитарный лейкоз), миелоидный лейкоз (миелобластоз, миелоз), миелоцитоматоз (лейкохлорома, миелоцитобластома, миелоцитоматоз глаз), эритроидный лейкоз (эритробластоз, эритролейкоз), саркома Рауса.

Опухоли соединительных тканей: фиброма и фибросаркома, миксома и миксосаркома, гистиоцитарная саркома, хондрома, остеома и остеогенная саркома.

Эпителиальные опухоли: нефробластома, нефрома, гепатокарцинома, аденокарцинома поджелудочной железы, текома, семинома, плоскоклеточная карцинома.

Эндотелиальные опухоли: гемангиома, ангиосаркома, эндотелиома, мезотелиома.

Родственные опухоли: остеопетроз, менингиома, глиома.

Сергей Руденко. В настоящее время лейкоз классифицируется на три вида.

1. Лимфоидный. Поражаются почки, печень, селезенка. Печень часто увеличена в несколько раз. Паренхима печени может быть плотной, а может – дряблой, со множеством точечных или более

болезни Марека – только из лимфоидных, гистиоцитарных и плазматических клеток. В опухолевых тканях при лимфобластном лейкозе преобладают В-лимфоциты, при болезни Марека – Т-лимфоциты.

Однако основой дифференциации болезни Марека и лейкоза является идентификация возбудителей, принадлежащих к разным таксономическим группам и имеющих разные биологические свойства.

Сергей Руденко. Конечно, окончательный диагноз поставят только лабораторные исследования. И все же...

1. Если при болезни Марека птица поражается в возрасте 1–5 месяцев, то при лейкозе этот возраст составляет свыше полугода.

2. При болезни Марека часто поражаются сердце, железистый желудок, а печень, селезенка и костный мозг затрагиваются реже. При лейкозе же часто поражаются печень и селезенка, а легкие, сердце и железистый желудок – реже.

3. При болезни Марека опухолевидные поражения мягкие и рыхлые, а при лейкозе – более плотные.

4. И самое важное: при болезни Марека опухолевидные поражения вы можете увидеть в 10–80 % случаев, а при лейкозе – всего в 1–1,5 % случаев. Вот почему и рекомендуют тщательно вскрывать и осматривать всех птиц, хотя некоторые коллеги и не видят необходимости во вскрытии худых особей.

Наталья Брекоткина. Дифференциальная диагностика данных патологий основывается на приведенных в таблице показателях.

6. Какие серологические реакции позволяют определить напряженность иммунитета против болезни Марека?

Эдуард Джавадов. Для определения напряженности иммунитета против болезни Марека серологические методы не используются, так как корреляция между титрами антител и напряженностью иммунитета отсутствует.

Владимир Бочкарев. Известно, что иммунодепрессивные состояния могут проявляться в снижении уровня специфических антител в сыворотке крови цыплят к ряду возбудителей вакцинальных или полевых вирусных инфекций. Напряженность иммунитета при болезни Марека определить невозможно, так как большую роль играет клеточный иммунитет.

Сергей Руденко. Честно сказать, как практику мне это неважно. При этом и только этим заболеванием главное – птицу привакцинировать. Но, думаю, определить напряженность иммунитета против болезни Марека с помощью серологических методов либо невозможно, либо очень и очень трудно.

крупных очажков с серо-желтым содержимым. На почках узелки серо-красные.

2. Мелоидный. К поражениям печени, как и при лимфоидном лейкозе, добавляются асцит, гидроперикардит, отек подкожной клетчатки. На яичнике – полостные кровоизлияния (этот вид лейкоза встречается редко).

3. Эритроидный. Этот вид лейкоза встречается еще реже. Слизистые оболочки – анемичные и желтушные. На внутренних органах и под кожей – кровоизлияния. Асцит, разжижение костного мозга.

Наталья Брекоткина. Лимфоидный лейкоз (лимфоматоз) протекает с формированием опухолей из лимфобластов в органах и тканях организма. К заболеванию восприимчивы куры, иногда индейки, утки, гуси, попугаи и птицы других видов. Заболевают лимфоидным лейкозом в основном взрослые куры, реже – цыплята в 4–5-месячном возрасте. Заражение происходит трансвариально от кур – носителей вируса.

Миелоидный лейкоз (миелобластоз) встречается в 1,5–2 % случаев. Характеризуется лейкоемией и образованием в органах миело-

При опухолевых болезнях (болезнь Марека, лейкоз птиц) материнские антитела не защищают цыплят от заражения даже в первые часы их жизни.

цитом. Восприимчивы к заболеванию куры, индейки, цесарки, фазаны. Болеет, как правило, взрослая птица.

Ретикулоэндотелиоз (гемобластоз) характеризуется формированием в органах и тканях лимфосарком из гистиоцитарных клеток. Болеют молодые куры и индейки.

Эритроидный лейкоз (эритробластоз) имеет две формы: пролиферативную и анемическую. Проллиферативная форма сопровождается анемией, желтушностью слизистых оболочек, сережек, подкожного жира; для анемической формы характерна анемия паренхиматозных органов (печени, селезенки, почек).

8. Как долго защищают цыплят материнские антитела?

Эдуард Джавадов. В среднем при вирусных болезнях кур материнские антитела защищают цыплят в первые 2–3 недели жизни. Однако при опухолевых болезнях

(болезнь Марека, лейкоз птиц) материнские антитела не защищают цыплят от заражения даже в первые часы их жизни.

Владимир Бочкарев. Материнские антитела при неопластических болезнях птиц защиту цыплят не обеспечивают.

Сергей Руденко. Думаю, такой вопрос в отношении болезни Марека и лейкоза не важен! Здесь совсем другой иммуногенез, к тому же заболевания эти полностью не изучены, вернее, изучены мало!

Вот, например, при лейкозе очень важен возраст птицы на момент контакта с вирусом. Так, 3-дневные цыплята в 50 раз более восприимчивы, чем 21-дневные. Ну и о какой материнской защите может идти речь? Материнская защита до трех дней? Нет, конечно!

А применительно к болезни Марека о материнской защите вообще не стоит говорить. Впрочем, некоторые специалисты возлагают на нее определенные надежды.

Тут другой принцип: интерференция полевого и вакцинного вируса. Принцип ключа и замка. Ключ вставлен в замочную скважину, и другой ключ, хоть золотой, уже не вставишь.

Наталья Брекоткина. Ведущая роль в защите новорожденных цыплят от инфекционных заболеваний принадлежит пассивному материнскому иммунитету, посредником которого главным образом является желток куриного яйца. При разных вирусных болезнях кур материнские антитела защищают цыплят в первые 2–3 недели их жизни. От развития же неопластических процессов материнские антитела защитить цыплят не в состоянии. ■

